

AMIR TEMUR JANG SAN’ATI
ИСКУССТВО БОЕВОГО ИСКУССТВА АМИРА ТЕМУРА
ART OF MARTIAL ART OF AMIR TEMUR

Mahkamov Muhammadjon Dadajonovich

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi
Allakova Rayhona Komiljonovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Tarix yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Sohibqiron bobomiz Amir Temurning jang san’ati, harbiy salohiyati bugungi kungacha insoniyatni hayratga solib keladi. Mardlik, jasorat, or - nomus tuygularini avlodlarni meros qoldirgan bobomizning hayrotomuz kuch - qudratining siri ham aynan shu jang san’atidir.

Kalit sòzlar: qurol - tòp (ra’d), zarbzan, farangi, qozon, ibn Arabshoh, Tòxtamish, Shayboniyxon, Sohibqiron, Bobur bayroq, tuğ, kiyim - kechak.

Аннотация: Боевые искусства и военный потенциал нашего прадеда Амира Темура продолжают удивлять человечество и по сей день. В этом боевом искусстве кроется секрет удивительной силы нашего деда, передавшего из поколения в поколение чувства храбрости, отваги и чести.

Ключевые слова: оружие - верх (раад), зарбзан, фаранги, горшок, ибн Арабшах, Тохтамыш, Шайбани-хан, Сахибкирон, флаг Бабура, туг, одежда - кечак.

Annotation: The martial arts and military potential of our great grandfather Amir Temur continue to amaze mankind to this day. This martial art is the secret of the amazing strength of our grandfather, who passed down the feelings of bravery, courage, and honor to the generations.

Key words: weapon - top (ra'd), zarbzan, farangi, pot, ibn Arabshah, Tokhtamish, Shaibani Khan, Sahibqiron, Babur flag, tuğ, clothes - kechak.

Buyuk tarixda minglab sarkardalar, shohlar, hukmdorlar òtgan bòlib, ularning tarix sahifasida tutgan òrni benihoya kattadir. Bu hukmdorlar òzining boshqaruvi, harbiy taktikasi, jang san’ati bilan ajralib turgan. Ulardan biri esa dunyoda mashhur Amir Temurdir. Amir Temurning jang sanati haqida malumotlar o‘z ichiga o‘zlashtirgan jahon g‘arbiy san’ati rivojiga katta ta'sir qo‘yganligi bilan bilinadi. Temuriylar harbiy san’ati, Amir Temur va uning avlodlari, xususan, Bobur qòshgan salmoqli hissa sifatida e’tirof etilgan.

Amir Temur, buyuk lashkarboshi va novator harbiy tashkilotchi sifatida tanilgan. U Sohibqiron intizomli armiya tuzishga, jang paytida qushin qismlarini oqilona boshqarishga, jang taqdirini hal qiladigan joylarga g‘arbiy kuchlarni tezkorlik bilan yo‘llashga, mavjud to‘siq va g‘ovlarni tadbirkorlik bilan bartaraf etishga, qo‘shindagi jangovar ruhni yuksak darajada ushlab turishga erishgan.

Amir Temur va temuriylar armiyasi chorvadorlar qatori kosibchilik, hunar mandchilik, dehqonchilik bilan mashg‘ul o‘troq aholidan ham askar to‘plagan. Qo‘shinda harbiy kuchlarning asosini tashkil qilgan oshliq askarlar bilan bir qatorda piyodalar ham xizmat qilgan. Sohibqiron Sharqda birinchilardan bo‘lib armiyaga o‘t sochar qurol - to‘p(ra’d)ni olib kirgan. Temuriylar davrida bu qurolning boshqa turlari (zarbzan, farangi, qozon va h.k.) keng yoyildi. Tog‘li hududlarda jang harakatlari olib boruvchi maxsus harbiy qism va bo‘linmalar tashkil qilingan.

Amir Temur jahon harbiy ish tarixida qo‘shinni jang maydonida an’anaviy 5 bo‘lakdan farqli ravishda 7 qo‘lga bo‘lib joylashtirish tartibini joriy etgan. Bu yangilik keyinchalik To‘xtamish, Shayboniyxon singari sarkardalar tomonidan o‘zlashtirilgan. Ibn Arabshohning guvoxlik berishicha, Sohibqiron qo‘shinida ayollardan iborat bo‘linmalar bo‘lib, ular erkaklar bilan bir safda turgan, qahramonlik va matonat namunalari ko‘rsatgan.

Temuriylar armiyasi son jihatdan aniq tashkil etilgan, uning jangovar tartibi takomillashib borgan, uz vaqtining ilg‘or qurol va texnikasi bilan ta‘minlangan, qismlar bir-biridan kiyimbosh, bayroq va tug‘lari bilan farqlangan. Bunday farklanish jangda qo‘shinni boshqarishda qo‘l kelgan. Dushman mudofaasini turli usullar bilan barbod etish, raqibning yirik shaharlariga qo‘qqisdan zarba berish, qal’a, qo‘rg‘on va hisorlarning uzoq muddat muhosara qilish, yov kuchlarini iloji boricha keng ko‘lamda qurshab olib, qishloq, shahar, tuman, viloyatlarni birinketin zabt etish, dushmanni batamom yakson etgungacha ta‘qib qilish, taslim bo‘lgan mamlakatlarni boshqarishga ishonchli kishilarni tayinlash singari amaliyotlar Amir Temur va temuriylarga ko‘Amir Temurning jang sanati haqida malumotlar o‘z ichiga o‘zlashtirgan jahon g‘arbiy san’ati rivojiga katta ta’sir qo‘yganligi bilan bilinadi. Temuriylar harbiy san’ati, Amir Temur va uning avlodlari, xususan, Bobur qo‘shgan salmoqli hissa sifatida e’tirof etilgan.

Amir Temur, buyuk lashkarboshi va novator harbiy tashkilotchi sifatida tanilgan. U Sohibqiron intizomli armiya tuzishga, jang paytida qushin qismlarini oqilona boshqarishga, jang taqdirini hal qiladigan joylarga g‘arbiy kuchlarni tezkorlik bilan yo‘llashga, mavjud to‘siq va g‘ovlarni tadbirkorlik bilan bartaraf etishga, qo‘shindagi jangovar ruhni yuksak darajada ushlab turishga erishgan.

Amir Temur va temuriylar armiyasi chorvadorlar qatori kosibchilik, hunar mandchilik, dehqonchilik bilan mashg‘ul o‘troq aholidan ham askar to‘plagan. Qo‘shinda harbiy kuchlarning asosini tashkil qilgan oshliq askarlar bilan bir qatorda piyodalar ham xizmat qilgan. Sohibqiron Sharqda birinchilardan bo‘lib armiyaga o‘t

sochar qurol - to‘p(ra’d)ni olib kirgan. Temuriylar davrida bu qurolning boshqa turlari (zarbzan, farangi, qozon va h.k.) keng yoyildi. Tog‘li hududlarda jang harakatlari olib boruvchi maxsus harbiy qism va bo‘linmalar tashkil qilingan.

Amir Temur jahon harbiy ish tarixida qo‘shinni jang maydonida an’anaviy 5 bo‘lakdan farqli ravishda 7 qo‘lga bo‘lib joylashtirish tartibini joriy etgan. Bu yangilik keyinchalik To‘xtamish, Shayboniyxon singari sarkardalar tomonidan o‘zlashtirilgan. Ibn Arabshohning guvoxlik berishicha, Sohibqiron qo‘shinida ayollardan iborat bo‘linmalar bo‘lib, ular erkaklar bilan bir safda turgan, qahramonlik va matonat namunalari ko‘rsatgan.

Temuriylar armiyasi son jihatdan aniq tashkil etilgan, uning jangovar tartibi takomillashib borgan, uz vaqtining ilg‘or qurol va texnikasi bilan ta‘minlangan, qismlar bir-biridan kiyimbosh, bayroq va tug‘lari bilan farqlangan. Bunday farqlanish jangda qo‘shinni boshqarishda qo‘l kelgan. Dushman mudofaasini turli usullar bilan barbod etish, raqibning yirik shaharlariga qo‘qqisdan zarba berish, qal‘a, qo‘rg‘on va hisorlarning uzoq muddat muhosara qilish, yov kuchlarini iloji boricha keng ko‘lamda qurshab olib, qishloq, shahar, tuman, viloyatlarni birinketin zabt etish, dushmanni batamom yakson etgungacha ta‘qib qilish, taslim bo‘lgan mamlakatlarni boshqarishga ishonchli kishilarni tayinlash singari amaliyotlar Amir Temur va temuriylar tomonidan olib borilgan.

Amir Temur ning “Ming askar” jang usuli haqida

Amir Temurning "Ming askar jang usuli" jang usuli, uning harbiy san'ati va jang taktikalariga oiddir. Bu jang usuli, Amir Temur va uning avlodlari tomonidan jahon g'arbiy san'ati rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lib, ularning g'akli ravishda e'tirof etilgan

Amir Temur, jang paytida qo'shin qismlarini oqilona boshqarish, jang taqdirini hal qiladigan joylarga g'arbiy kuchlarni tezkorlik bilan yo'llash va mavjud to'siq va g'ovurlarni samarali ishlatishda novatorlik qilgan. Uning "Ming askar" jang usuli, uning jang san'atidagi mahorat va tadbirkorlik bilan bog'liqdir

Amir Temurning "Ming askar" jang usulida quyidagi asosiy xususiyatlar keltirilgan:

1. Janglashuvda qo'shin qismlarini oqilona boshqarish: Amir Temur, janglashuvda qo'shin qismlarini oqilona boshqarishga katta e'tibor berdi. U, qo'shin qismlarini jang maydonlarida samarali tartibda joylashtirish va ularga mos ta'minotni ta'minlashda mahoratli bo'ldi

2. Jang taqdirini hal qiladigan joylarga g'arbiy kuchlarni tezkorlik bilan yo'llash: Amir Temur, jang taqdirini hal qiladigan joylarga g'arbiy kuchlarni tezkorlik bilan yo'llashda ham mahoratli bo'ldi. U, jang maydonlarida g'arbiy kuchlarni samarali tartibda yo'llash va ularga mos ta'minotni ta'minlashda muvaffaqiyatli bo'ldi

3. Mavjud to'siq va g'ovurlarni samarali ishlatish: Amir Temur, janglashuvda mavjud to'siq va g'ovurlarni samarali ishlatishda ham mahoratli bo'ldi. U, ularga mos ta'minotni ta'minlash va ulardan samarali foydalanishda muvaffaqiyatli bo'ldi

Amir Temurning "Ming askar jang usuli" jang san'atidagi mahorat va tadbirkorlik bilan bog'liqdir. Uning janglashuvdagi novatorliklari va g'arbiy kuchlarni samarali tartibda yo'llash, jang taqdirini hal qiladigan joylarga g'arbiy kuchlarni tezkorlik bilan yo'llash va mavjud to'siq va g'ovurlarni samarali ishlatishdagi mahoratidan iboratdir

Amir Temur jang sanati 14-15 asrlarda rivojlanib, dunyo tarixida katta ta'sir qildi. Uning jang sanati davri "Temur va temuriylar" davri madaniyati deb ataladi.

Amir Temur jang sanati rivojlanishi:

- Amir Temur jang sanati o'zining janglar va urushlar bilan mashhur bo'lgan "Temur va temuriylar" davri madaniyati bilan bog'liqdir. Bu davrda jang sanati, strategiya va taktika katta ahamiyatga ega bo'lgan.

- Amir Temur jang sanati, janglar va urushlar bilan o'zining imperiyasini kengaytirgan va uning hukmdorlikni mustahkamlagan. Uning jang sanati, uning voqealarini va janglarini tahlil qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Amir Temur jang sanati ta'siri:

- Amir Temur jang sanati, uning imperiyasining kengayishi va uning janglaridagi yutuqlariga katta ta'sir qildi. Uning jang sanati, uning qo'shunlari va urushlaridagi strategiya va taktikalar uning yutuqlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

- Amir Temur jang sanati, uning janglarida uning qo'shunlari va urushchilari uchun yuqori darajada tayyorgarlik va tajribaga ega bo'lishni ta'minlagan. Uning jang sanati, uning imperiyasining kuchini va uning janglaridagi yutuqlarini katta miqdorda ta'minlagan.

Amir Temur jang sanati ta'siri qilgan mamlakatlar:

- Amir Temur jang sanati, uning imperiyasining kengayishi bilan birga, bir nechta mamlakatlarga ta'sir qildi. Uning jang sanati, uning janglarida qo'shunlari va urushchilari uchun yuqori darajada tayyorgarlik va tajribaga ega bo'lishni ta'minlagan.

- Amir Temur jang sanati, uning imperiyasining kuchini va uning janglaridagi yutuqlarini katta miqdorda ta'minlagan. Uning jang sanati, uning imperiyasining kengayishi va uning janglaridagi yutuqlariga katta ta'sir qildi.

Xulosa: Amir Temur, Temuriylar nomi bilan ham tanilgan, 14-asrda Markaziy Osiyo bosqinchisi va Temuriylar saltanatining asoschisi. U mohir lashkarboshi bo'lib, o'z zabtlarida jang san'atining turli usullarini qo'llagan. Temur hozirgi Turkiyadan Hindistongacha bo'lgan hududni qamrab olgan ulkan imperiyani barpo etish uchun o'q otish, otliqlar jangi, qo'l jangi kabi usullardan foydalangan. Uning jangovar mahorati va strategik ziyrakligi jang maydonida muvaffaqiyat qozonishida muhim omil bo'ldi. Temurning qo'rqinchli jangchi va imperiya quruvchisi sifatidagi merosi Markaziy Osiyo tarixi va jang san'ati an'alarida o'rganish va ulug'lashda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Bobur Zahiriddin Muhammad, Boburnoma, T., 1960;
2. Temur tuzuklari [forschadan Alixonto‘ra Sog‘uniy va Habibullo Karomatov tarjimasi], T., 1991;
3. Giyas addin Ali, Dnevnik poxoda Timura v Indiyu [Perevod, predisloviye i primechaniya A. A. Semenova], M., 1958;
4. Sharafuddin Ali Yazdiy, Zafarnoma, T., 1997;
5. Ibn Arabshoh, Amir Temur tarixi. Ajoyib almadur fi tarixi Temur (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari), 1-kitob, T., 1992;
6. Nizomiddin Shomiy, Zafarnoma, T., 1996.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA‘LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
13. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
14. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
15. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
16. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
17. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).

18. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
19. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
20. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
21. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
22. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
23. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
24. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
25. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
26. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.